

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

ÍNDICE DE POTENCIAL DE COLONIZAÇÃO: UMA FERRAMENTA PARA AVALIAR BIOINVASÕES BENTÔNICAS ASSOCIADAS A EÓLICAS OFFSHORE

Anna Thereza dos Santos Alves Silva¹

Ivan Rodrigo Abrão Laurino²

Alexander Turra³

¹Instituto Oceanográfico –Universidade de São Paulo, Núcleo de Inovação em Sistemas de Energia (RCGI-Innova Power) annaalves@usp.br

²Instituto Oceanográfico –Universidade de São Paulo, Núcleo de Inovação em Sistemas de Energia (RCGI-Innova Power) ivanlaurino@usp.br

³Instituto Oceanográfico –Universidade de São Paulo, Núcleo de Inovação em Sistemas de Energia (RCGI-Innova Power) turra@usp.br

DOI: 10.5281/zenodo.20435551

1. INTRODUÇÃO

Em um cenário de mudanças climáticas intensificadas pela emissão de gases de efeito estufa decorrente de atividades antrópicas, fontes energéticas renováveis apresentam-se como alternativa para conciliar desenvolvimento e sustentabilidade, todavia elas também resultam em impactos ao meio ambiente e à sociedade (Abramic et al., 2022). A energia eólica offshore é um desses caminhos tidos como “verdes”, porém De Mesel et al. (2015) apontam a possibilidade de aumento de bioinvasões bentônicas devido à nova área de substrato consolidado promovida pelas turbinas eólicas e à intensificação de vetores de dispersão biológica. A introdução e o estabelecimento de espécies exóticas podem gerar competição com espécies nativas, de modo a afetar a dinâmica ecossistêmica local (Coolen et al., 2016).

A relação entre bioinvasão e parques eólicos offshore já foi identificada nos Estados Unidos (Hutchison et al., 2020) e em alguns países europeus (Lindeboom et al., 2011; Krone et al., 2013; De Mesel et al., 2015; Zupan et al., 2024). No Brasil, a problemática da presença de espécies bentônicas invasoras possui registros pela literatura a partir da década de 1980 (Ferreira et al., 2009). Sendo assim, os desencadeamentos dessa associação em nosso país devem ser avaliados.

O Brasil possui grande potencial eólico e o estado do Ceará se destaca no potencial produtivo, contando com um total de 28 projetos eólicos offshore propostos para esse estado até o final de 2025 (IBAMA, 2025). Dessa forma, o presente trabalho buscou avaliar os potenciais impactos da presença das estruturas sólidas das turbinas

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

das eólicas offshore na proliferação de espécies bentônicas não nativas no litoral do Ceará, Brasil. De forma específica, desenvolvemos um Índice de Potencial de Colonização visando uma análise quali-quantitativa prévia para determinar a possibilidade de colonização das estruturas das futuras turbinas por organismos não nativos na área de estudo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A fim de identificar as espécies bentônicas não nativas que ocorrem no litoral do Ceará, uma revisão bibliográfica foi realizada. Consultas a Soares et al. (2022), à Plataforma Estadual de Dados Espaciais Ambientais do Ceará (PEDEA-CE) e ao Sistema de Informação Sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBR) permitiram a quantificação das ocorrências de cada espécie na região e a determinação das localizações georreferenciadas.

Para uma melhor avaliação do potencial de colonização de cada espécie na área, foi desenvolvida uma análise quali-quantitativa que considera os seguintes critérios:

- a) A espécie coloniza substrato consolidado?
- b) Qual a quantidade de ocorrências da espécie na área de estudo?
- c) Qual a distância entre a localização da ocorrência da espécie e o projeto eólico previsto mais próximo?

O primeiro critério (a) é binário e eliminatório, de modo que apenas as espécies com resposta positiva seguiram para as próximas avaliações. Para a macrofauna bentônica colonizadora de substrato consolidado, o Índice de Potencial de Colonização (IPC) foi elaborado para uma padronização das escalas do número de ocorrências (b) e da distância entre a ocorrência da espécie e o empreendimento previsto (c). A Ocorrência Proporcional Comparativa (OPC) e a Distância Média Proporcional Comparativa (DMPC) são valores entre 0 e 1 que foram somados para a composição do IPC, o qual, portanto, é um valor entre 0 e 2. A OPC é a razão entre o valor de ocorrência da espécie em questão e a maior quantidade de ocorrências registradas dentre todas as espécies. Dado que buscamos averiguar a maior proximidade entre a ocorrência das espécies e os projetos eólicos previstos, a DMPC foi realizada de forma semelhante, porém para cálculo do IPC, utilizou-se seu inverso. Logo, para as espécies com IPCs

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

mais próximos de 2 são previstos potenciais de colonização mais elevados do que as que apresentarem IPC próximo de 0.

3. RESULTADOS

A revisão bibliográfica resultou na identificação de 126 ocorrências de 56 espécies bentônicas não nativas na costa cearense, destacando-se os táxons Bryozoa e Tunicata com maiores números em ambos os critérios. Os vetores de introdução mais frequentes foram água de lastro e bioincrustação em embarcações, contendo origens majoritariamente do Oceano Pacífico. O status de classificação das espécies no Brasil variou entre introduzidas e criptogênicas.

A consulta à literatura verificou que 94% das ocorrências e 91% das espécies representam organismos bentônicos exóticos colonizadores de substrato consolidado. Sendo assim, destacam-se as 15 ocorrências do bivalve *Isognomon bicolor*, seguidas pelos 7 registros do coral-sol (*Tubastraea tagusensis* e *T. coccinea*), 6 do siri do Indo-Pacífico *Charybdis hellerii* e 5 do briozoário *Schizoporella errata*. Quanto às menores distâncias médias entre as ocorrências das espécies e as localizações dos empreendimentos eólicos offshore previstos, houve a variação entre 0 km e 25,7 km.

Após o uso dessas informações para o cálculo do IPC, obteve-se que o *Isognomon bicolor* e o coral-sol são as espécies com maiores possibilidades de colonização na região, totalizando, respectivamente, IPCs de 1,32 e 1,2. Esses resultados são justificados pelo elevado número de ocorrências do *I. bicolor*, além da considerável ocorrência do coral-sol e da sobreposição de localização com projetos previstos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os maiores valores do IPC para o *I. bicolor* e o coral-sol no estado do Ceará são consoantes com o panorama de bioinvasão no país. Trata-se de espécies com altas densidades populacionais e que são prejudiciais ao ecossistema local (Lopes et al, 2009; Creed et al., 2025), sendo assim, são classificadas como invasoras (Blackburn et al., 2011).

Em áreas de cultivo do *Perna perna* e em costões rochosos, foi identificada a competição do *I. bicolor* com esse mexilhão de interesse comercial e consequente dano

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

à dinâmica do ambiente e à economia da região (Lopes et al., 2009). De acordo com Creed et al. (2025), o coral-sol também demonstra competição com corais nativos, como *Mussismilia hispida* e *Siderastrea stellata*. O mesmo autor destaca a crescente expansão de *Tubastraea tagusensis* e *T. coccinea* no litoral brasileiro, com destaque ao Sudeste, e aponta o sucesso de suas estratégias reprodutivas e da tolerância às variações térmicas.

Portanto, dado que a atividade eólica offshore pode agravar a problemática de bioinvasões (De Mesel et al., 2015), o Índice de Potencial de Colonização se apresenta como uma importante ferramenta para identificação de áreas de projetos eólicos mais preocupantes. Em função da determinação das espécies com maiores IPCs nas proximidades dos empreendimentos, é possível uma seleção das localizações mais propícias para a expansão de espécies bentônicas invasoras. Dessa forma, o IPC pode auxiliar o licenciamento ambiental no Brasil ao dimensionar possíveis impactos da energia eólica relacionados às bioinvasões.

Palavras-Chaves: Impacto Ambiental; Energia Eólica Offshore; Incrustação, Espécies Exóticas; Licenciamento ambiental.

AGRADECIMENTOS:

Agradecemos imensamente o apoio do RCGI – Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (23.1.8493.1.9), sediado na Universidade de São Paulo (USP), com financiamento da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (2020/15230-5) e da TotalEnergies, além da importância estratégica do apoio concedido pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) por meio da regulamentação da cláusula de P&DI.

REFERÊNCIAS

ABRAMIC, A.; CORDERO-PENIN, V.; HAROUN, R. Environmental impact assessment framework for offshore wind energy developments based on the marine Good Environmental Status. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 97, p. 106862, 2022.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

BLACKBURN, T. M. et al. A proposed unified framework for biological invasions. **Trends in Ecology and Evolution**, v. 26, n. 7, p. 333–339, 2011.

CREED, J. C. et al. A bioinvasão do coral-sol. Zenodo, 2025.

DE MESSEL, I. et al. Succession and seasonal dynamics of epifauna on offshore wind farm foundations. **Hydrobiologia**, v. 756, n. 1, p. 37–50, 2015.

DEGRAER, S. et al. Offshore wind farm artificial reefs affect ecosystem structure and functioning: a synthesis. **Oceanography**, v. 33, n. 4, p. 48–57, 2020.

FERREIRA, C. E. L. et al. Marine bioinvasions in the Brazilian coast. [S.l.]: Springer, 2009.

HUTCHISON, Z. et al. Offshore wind energy and benthic habitat changes: lessons from Block Island Wind Farm. **Oceanography**, v. 33, n. 4, p. 58–69, 2020.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Mapas de projetos em licenciamento – complexos eólicos offshore. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/laf/consultas/mapas-de-projetos-em-licenciamento-complexos-eolicos-offshore>. Acesso em: 30 mar. 2026.

KRONE, R. et al. Mobile demersal megafauna at artificial structures in the German Bight: likely effects of offshore wind farm development. **Estuarine, Coastal and Shelf Science**, v. 125, p. 1–9, 2013.

LINDEBOOM, H. J. et al. Short-term ecological effects of an offshore wind farm in the Dutch coastal zone: a compilation. **Environmental Research Letters**, v. 6, n. 3, p. 035101, 2011.

LOPES, R. M.; VILLAC, M. C.; NOVELLI, Y. S. Informe sobre as espécies exóticas invasoras marinhas no Brasil. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2009.

ZUPAN, M. et al. Life on every stone: characterizing benthic communities from scour protection layers of offshore wind farms in the southern North Sea. **Journal of Sea Research**, v. 201, p. 102522, 2024.